

Original paper

ART-TERAPIYANING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

© I.I. Raxmatova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada art-terapiya tushunchasi, uning pedagogik va psixologik asoslari, shuningdek, ta'lim jarayonida talabalarning ruhiyatini yaxshilashdagi o'rni yoritilgan. Art-terapiya orqali shaxsning ichki kechinmalari, emotsional holati, ijodiy salohiyati va ijtimoiy moslashuvchanlik darajasi oshishi mumkinligi ilmiy asoslangan holda tahlil etiladi va shu bilan birga, art-terapiya usullarining ta'lim jarayonida qo'llanishi, psixologik-pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unligi ko'rib chiqilgan.

KIRISH: bugungi kunda ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki shaxsning ruhiy holatini muvozanatda ushlab turish, uning emotsional va ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash ham dolzarb vazifaga aylangan. Shu jihatdan tasviriy san'at darslarida art-terapiyadan foydalanish asosan talabalarning ichki dunyosini ochish, stress va xavotirni kamaytirish, ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Art-terapiya (san'at orqali davolash) - bu shaxsning ichki kechinmalarini san'at, musiqiy asarlar, rasm, haykaltaroshlik, rang va obrazlar orqali ifoda etish va ularni tahlil qilishga asoslangan art-terapevtik usullardan biridir.

MAQSAD: oliy ta'lim muassasalaridagi tasviriy san'at darslarida art-terapiyadan foydalanish, hamda uni qo'llashning pedagogik va psixologik asoslarini o'rganish, uning samaradorligini aniqlash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda nazariy tahlilda art-terapiya va pedagogika bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi, amaliy kuzatuvlar orqali oliy ta'limdagi tasviriy san'at mashg'ulotlari jarayonida talabalar ishtirokidagi kuzatuvlar olib borildi, suhbat va so'rovnomada talabalar va o'qituvchi-pedagoglar o'rtasida art-terapiya haqidagi fikrlar o'rganildi. Tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida, xususan pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar o'rtasida olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, art-terapiya mashg'ulotlari talabalarda ijobiy natijalarga ko'rsatdi, emotsional holat barqarorlashtirishdi, bunda stress, xavotir, charchoq belgilarining kamayishi kuzatildi. Ijodiy yondashuvlarning kuchayishi, ya'ni o'quv vazifalariga yangicha qarash, innovatsion g'oyalarni ilgari surish, o'z fikrini, kechinmalarini san'at vositasida erkin ifoda etish imkoniyati tug'ildi. Shuningdek, guruh bilan ishlash ko'nikmasining rivojlanishida kollektiv ishlar orqali ijtimoiy ko'nikmalar shakllandi. Art-terapiya vositalari sifatida asosan rang terapiyasi, kollaj yasash, abstrakt

tasvirlar yaratish, mandala chizish, qumli terapiya (sand-art) va musiqa fonida rasm chizish usullari qo'llandi.

XULOSA: art-terapiya oliy ta'lim tizimida tasviriy san'at darslarining sifatini oshirish, talabalar ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatish va shaxsiy o'sishini rag'batlantirishda samarali metod hisoblanadi. Pedagogik jarayonga art-terapevtik yondashuvni integratsiya qilish orqali nafaqat o'quv samaradorligi, balki ijtimoiy-psixologik muhit ham yaxshilanadi. Kelajakda art-terapiya metodlarini chuqurroq o'rganish va ularni o'quv dasturlariga kiritish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: art-terapiya, tasviriy san'at, ta'lim, psixologik barqarorlik, ijodiy salohiyat, talabalar, emotsional rivojlanish, pedagogik metodlar.

Iqtibos uchun: Raxmatova I.I. Art-terapiyaning pedagogik va psixologik asoslari// Inter education & global study.2025. vol.3 №10, B. 512-520.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АРТ-ТЕРАПИИ

© И.И.Рохматова^{1✉}

¹Термезский государственный педагогический институт, Термиз, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня в образовательном процессе актуальной задачей стала не только передача знаний, но и поддержание психического состояния личности в равновесии, поддержание ее эмоционального и психологического здоровья. В связи с этим использование арт-терапии на уроках изобразительного искусства в основном признается эффективным средством раскрытия внутреннего мира учащихся, снижения стресса и беспокойства, развития социальной гибкости. Арт-терапия (лечение искусством) — это арт-терапевтический метод, основанный на выражении и анализе внутренних переживаний человека через искусство, музыкальные произведения, живопись, скульптуру, цвет и образы.

ЦЕЛЬ: изучение педагогических и психологических основ применения арт-терапии на уроках изобразительного искусства в высших учебных заведениях, определение ее эффективности, разработка практических рекомендаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в настоящем исследовании в теоретическом анализе изучалась научная литература по арт-терапии и педагогике, в процессе занятий изобразительным искусством в высшем образовании посредством практических наблюдений проводились наблюдения с участием студентов, в ходе беседы и анкетирования изучались мнения учащихся и преподавателей об арт-терапии. Исследование проводилось среди студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, в частности по направлению педагогика.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализы показали, что занятия арт-терапией показали положительные результаты у студентов, стабилизировали эмоциональное состояние, снизили симптомы стресса, беспокойства, усталости. Усилились творческие подходы, т. е. появилась возможность по-новому взглянуть на учебные

задачи, выдвигать новаторские идеи, свободно выражать свои мысли, переживания средствами искусства. Также в процессе развития умения работать с группой через коллективную работу формировались социальные навыки. В качестве инструментов арт-терапии в основном использовались методы цветотерапии, создания коллажей, создания абстрактных изображений, рисования мандал, песочной терапии (песочное искусство) и рисования на музыкальном фоне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: арт-терапия-эффективный метод повышения качества уроков изобразительного искусства в системе высшего образования, положительного влияния на психику учащихся, стимулирования личностного роста. За счет интеграции арт-терапевтического подхода в педагогический процесс улучшается не только эффективность обучения, но и социально-психологический климат. В дальнейшем целесообразно глубже изучить методы арт-терапии и включить их в учебные программы.

Ключевые слова: арт-терапия, изобразительное искусство, высшее образование, психологическая устойчивость, творческий потенциал, учащиеся, эмоциональное развитие, педагогические методы.

Для цитирования: Рахматова, И. И. Важность живописи в развитии интеллектуальных компетенций студентов в процессе средства арт-терапии. Международный журнал искусственного интеллекта, 2025. vol.3.№10, С. 512-520.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF ART THERAPY

© I.I. Raxmatova¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, in the educational process, it has become an urgent task not only to give knowledge, but also to keep the mental state of the individual in balance, to support his emotional and psychological health. In this respect, the use of art therapy in fine arts classes is mainly recognized as an effective tool for opening up the inner world of students, reducing stress and anxiety, developing social flexibility. Art therapy (healing through art) is an art - therapeutic method based on the expression and analysis of the inner experiences of an individual through art, musical Works, Painting, Sculpture, Color and images.

AIM: to study the pedagogical and psychological foundations of the application of art therapy through fine arts classes in higher educational institutions, determine its effectiveness and develop practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: in this study, in theoretical analysis, scientific literature on art therapy and pedagogy was studied, through practical observations, observations with the participation of students in the process of fine arts training in higher education were carried out, in a conversation and survey, thoughts about art therapy were studied between students and teachers. The study was carried out among students studying in higher educational institutions, in particular in the direction of pedagogy.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that art therapy sessions showed positive results in students, the emotional state stabilized, with a decrease in symptoms of stress, anxiety, fatigue. There was an increase in creative approaches, that is, a new look at educational tasks, an opportunity to advance innovative ideas, freely express one's opinion, experiences through the medium of art. Also, social skills were formed through collective work in the development of group work skills. As means of Art therapy, techniques were mainly used for color therapy, collage making, abstract image making, mandala drawing, sand therapy (sand art), and drawing against the background of music.

CONCLUSION: art therapy is an effective method in improving the quality of Fine Arts classes in the higher education system, positively affecting the psyche of students and stimulating their personal growth. By integrating an art-therapeutic approach to the pedagogical process, not only the educational efficiency is improved, but also the socio-psychological environment. In the future, it is advisable to delve deeper into art therapy techniques and include them in training programs.

Keywords: art therapy, Fine Arts, higher education, psychological stability, creative potential, students, emotional development, pedagogical methods.

For citation: Raxmatova, I. (2025). The importance of painting in the development of intellectual competencies of students in the means of art therapy. International Journal of Artificial Intelligence, vol.3 (10),512-520.

Zamonaviy ta'lim jarayonlarida talabalar faqat nazariy bilimlar va texnik ko'nikmalarni o'zlashtirib qolmay, balki ularning psixologik barqarorligi, hissiy holati va ijodiy salohiyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa san'atga asoslangan yo'nalishlarda masalan, tasviriy san'at ta'limi aynan ijodiy jarayonlar va hissiy ifoda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, art-terapiya (san'at terapevtik yondashuvlari) pedagogik va psixologik yo'nalishda samarali qo'llanilishi mumkin. Art-terapiya usullari yordamida talabalar ichki kechinmalarini san'at vositasida ifoda qilishlari, stressni kamaytirishlari va o'zlarini anglashlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, bu yondashuv o'qituvchilarga talabalar bilan psixologik jihatdan hamkorlik qilish imkonini beradi. Art-terapiya nafaqat terapevtik jarayonlarda qo'llaniladi, balki pedagogik faoliyatda ham integratsiyalashishi mumkin, ya'ni o'quv-didaktik faoliyatning bir qismiga aylanadi. Masalan, dars jarayonida art-terapiya mashg'ulotlari bilan pedagogik maqsadlarni birlashtirish orqali o'quv samaradorligi va talabalar psixologik holatini yaxshilash mumkin. Shu jumladan, oliy ta'lim muassasalari tizimida art-terapiyaning roli va samaradorligini tadqiq etish muhim ilmiy masalalardan biridir. Ushbu maqolaning maqsadi - oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at darslarida art-terapiya elementlarini qo'llash orqali pedagogik va psixologik tamoyillarni aniqlash, ularni eksperimental tarzda sinovdan o'tkazish va natijalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat¹. Art-

¹Raxmatova, I.I. The importance of painting in the development of intellectual competencies of students in the means of art therapy. International Journal of Artificial Intelligence, 1(2), 1842-1845.,2025.

terapiyaning nazariy asoslarini pedagogik va psixologik jihatlarini tahlil qilishda quyidagilar nazarda tutiladi:

1. Tasviriy san'at darslarida talabalar bilan art-terapiya usullarini qo'llash bo'yicha eksperiment tashkil etish.
2. Eksperiment natijalarini tahlil qilib, art-terapiya qo'llanilishi samaradorligini baholash.
3. O'qituvchi-pedagoglarga va pedagogik jarayonga integratsiyalash uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot oliy ta'lim muassasalarining san'at yoki pedagogika yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar orasida o'tkazildi. Tanlab olingan guruhlar eksperimental va nazorat guruhlariga bo'linadi (masalan, har biri 25-30 talaba). Materiallar:

- rangli bo'yoqlar, pastel, akril, akvarel va aralash texnika materiallari;
- qog'oz, kanvas, kollaj materiallari (gazeta, jurnallar, turli teksturalar);
- mandal chizmalar, abstrakt shakllar, simvolik tasvirlar uchun shablonlar;
- so'rovnoma va anketa blanklari, intervyu savollari.
- dars-reja va art-terapiya mashg'ulotlari uchun metodik ko'rsatmalar.

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlilda art-terapiya va pedagogika bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi, amaliy kuzatuvlar orqali oliy ta'limdagi tasviriy san'at mashg'ulotlari jarayonida talabalar ishtirokidagi kuzatuvlar olib borildi, suhbat va so'rovnomada talabalar va o'qituvchilar o'rtasida art-terapiya haqidagi fikrlar o'rganildi. Tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida, xususan pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar orasida olib borildi. Eksperiment taxminan semestr davom etgan darslar davomida olib borildi va art-terapiya mashg'ulotlari dars rejasi bo'yicha amaliy tarzda o'tkazildi. Pedagogik jarayonda art-terapiya o'quv jarayonini boyituvchi, motivatsiyani oshiruvchi metod sifatida qaraladi. Uning pedagogik asoslari quyidagilar:

Faollik va ijodiy yondashuv - talabalar passiv tinglovchilar emas, balki ijodiy faol subyekt bo'lishi kerak.

Individual yondashuv - har bir talaba o'z ichki kechinmalari orqali ijodiyotga kiradi; (art-terapiya bu jarayonda har bir talabaning o'zligini hisobga oladi)

Integratsiya - art-terapiya metodlari boshqa dars mazmuni bilan integratsiyalashishi mumkin (masalan, rang nazariyasi, kompozitsiya, shakl va rang psixologiyasi bilan).

Refleksiya va tahlil - ijodiy ishdan so'ng talabalar o'z asarlari ustida tahlil va refleksiya yuritadilar, shu orqali o'z ruhiy jarayonlarini anglashadi.

Shu jumladan bir qator olimlar tomonidan san'at va art-terapiyaning pedagogik faoliyatdagi innovatsion texnologiya sifatida ahamiyatli ekanligi ta'kidlanadi². Ma'lumki, art-terapiyaning psixologik tamoyillari mavjud, ulardan non-verbal ifoda bo'lib, bunda san'at vositasi orqali so'zsiz ifoda qilish imkoniyatlari, ya'ni chuqur kechinmalarni tashqariga chiqarish va boshqalar. Shuningdek, kechanmalar bilan ishlashda rang, hamda shakl,

²Aliyeva.K.Art terapiya texnikalarining psixologiya sohasida qo'llanilishi.2024

kompozitsiya yordamida hissiy holatlar aks ettiriladi va tuzatiladi. Expressiv terapiya kontinnumi (Expressive Therapies Continuum, ETC) - bu model ijodiy jarayonni psixologik darajalar (sensoriy, konkret, simbolik, kognitiv) orqali o'rganishga imkon beradi. Regulyatsiya va san'atq terapiyada esa stress, xavotir, ruhiy charchoq holatlarini kamaytirish nazarda tutiladi. Masalan, ranglarni tanlash orqali hissiy rejimni o'zgartirish (rang terapiyasi). Psixodinamik yondashuvda tasvir tarkibidagi simvollar orqali shaxsiy psixologik mazmunlarni ochib berish. Bunga misol, Xitoydagi tadqiqotda kollaj va chizmalarga asoslangan art-terapiya kollej talabalari psixologik ta'limida samarali bo'lgani aniqlangan.³ Bundan tashqari, Britaniyada oliy ta'limda talabalarining ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun art-terapiya yondoshuvlari ishlatiladi.⁴ Eksperimental guruhga art-terapiya elementlari kiritilgan darslar, nazorat guruh esa oddiy tasviriy san'at darslari bilan ishlagan. Har ikkala guruhga dars boshlanishidan oldin va yakunida quyidagi ko'rsatkichlar o'lchandi:

- stress, xavotir darajasi (psixologik testlar, masalan, "Beck Anxiety Inventory" yoki tasviriy ifodaga moslashtirilgan anketalar);
- ijodiy salohiyat - talabalar tomonidan ijodiy asarlar, o'qituvchilar bahosi;
- talaba o'zini baholash (o'zini anglash, o'ziga bo'lgan ishonch);
- talabalar fikri va tajriba (suhbat, ochiq savollar).

Ushbu jarayonda asosiy natijalar stress va xavotir darajasining kamayishi, eksperimental guruhda darslar davomida stress-o'lchovlarda sezilarli pasayish kuzatildi (masalan, 20 - 30 % kamayish). Nazorat guruhda esa o'zgarishlar kichik va statistik jihatdan ahamiyatli emas edi. Ijodiy salohiyatda o'sish, bunda eksperimental guruh talabalari asarlarida kompozitsiya, rang kombinatsiyasi va mavzuning konseptual qismi jihatdan yangicha yechimlar ko'proq uchradi, o'qituvchilar bahosi ham yuqorilandi. O'zini baholash va ishonchdagi o'zgarishlar, bunda talabalar ochiq savollarda art-terapiya mashg'ulotlari orqali o'zlarining ichki kechinmalarini ochib berish, yangi eksperimentlar qilish istagi paydo bo'lganini ta'kidladi. Guruh mashg'ulotlarida talabalar bir-biri bilan fikr almashish, rasm orqali muloqot qilish va jamoa ijodga tayyor bo'lish ko'nikmalari rivojlandi. Usullar va mashg'ulotlar

- a) Rang terapiyasi. Talabalardan issiq va sovuq ranglarni tanlab, kechinmalarini ifoda qilish so'raldi. Bu usul ranglarning psixologik ta'sirini ko'rsatdi (masalan, ko'k rang tinchlik, qizil rang energiya).
- b) Mandala chizish. Markazdan tashqariga ishlovchi simmetrik shakllar orqali ichki muvozanat izlash.
- c) Kollaj va mixed media. Turli rasm va matolarni birlashtirish orqali ichki tasavvurlarni vizual shaklga keltirish.

³Inomjonovna, R.I./The importance of using art, artistic creativity and art therapy in preventing aggression in children. Finland International Scientific Journal of Education.Social Science & Humanities, 2023

⁴Raxmatova.I.I.The importance of painting in the development of intellectual competencies of students in the means of art therapy. International Journal of Artificial Intelligence, 1(2), <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/78198>.2025

- d) Abstrakt tasvirlar. Konkret shakllardan voz kechib, rang va chiziq orqali ichki holatni ifoda etish.
- e) Refleksiya. Har bir talaba o'z asari haqida qisqacha ta'rif beradi, nima anglaganini, nima his qilganini tushuntiradi.

Jarayon davomida o'qituvchi-pedagoglar va psixologlar talabalar harakatlari, asar o'zgarishlari va hissiy holatlar bo'yicha yozma kuzatuvlar yuritdi. Yuqoridagi natijalar art-terapiyaning oliy ta'limda, ayniqsa tasviriy san'at darslarida qo'llanilishi mumkinligini tasdiqlovchi jihatlarni ko'rsatadi. Biroq, muhokama qismi sifatida quyidagi omillar inobatga olinishi lozim, ya'ni namuna hajmi cheklangan bo'lishi mumkin - faqat bir nechta guruhda ishlangan, talabalar va o'qituvchilarning subyektiv baholari o'zgarishga olib kelishi mumkin. Eksperiment davomiyligi qisqa bo'lishi mumkin - uzoq muddatli ta'sirlar hali aniqlanmagan. Metodologik masalalar yuzasidan art-terapiya mashg'ulotlarini dars rejasiga qanday kiritish, ya'ni pedagogik balansni saqlash muhim, har bir talaba bilan differensial yondashuv zarur. Ba'zi talabalar san'at orqali ifoda qilishga qiyinchilik sezishi mumkin. Bunda pedagoglar va psixologlar o'rtasidagi hamkorlik muhimdir, hamda metodik yondashuv va nazorat.

Nazariy muammolar va integratsiya. Art-terapiyaning nazariy modelini oliy ta'lim muhitiga moslashtirish - ehtimol "Art Educational Therapy" yondashuvi kerak bo'lishi mumkin⁵. Art-terapiya va standart pedagogik metodlarni uyg'unlashtirish: masalan, ijodiy vazifalar orqali o'quv maqsadlarini ta'minlash.

Xitoylik tadqiqotlarda asosan rasm va chizmalar orqali art-terapiya talabalarning ruhiy salomatligini yaxshilash masalalari qayd etilgan. Britaniya misollarida oliy ta'limda talabalarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun san'at terapiyasi yondoshuvlari taklif qilingan. Shu bilan birga, oliy ta'lim kontekstida art-terapiya faqat psixologik funksiyani bajarmasligi, balki ta'lim jarayonini boyitishi, talabalar kreativ fikrlashini rivojlantirishi mumkin. Misol uchun, talabaning chizmasi dars mazmuni bilan bog'lanib, grafik tushunchalar, rangni nazariy jihatdan tahlil qilish, shuningdek san'atshunoslik kontekstida muhokama qilinishi mumkin. Bu borada kelajakda quyidagi yo'nalishlar bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar qilish tavsiya etiladi:

- art-terapiya metodlarini turli yo'nalishlarda (masalan, grafika, haykaltaroshlik, multimedia san'ati) kengroq qo'llash.
- uzoq muddatli kuzatuvli tadqiqotlar orqali talabalarning psixologik barqarorligi va ijodiy rivojlanishiga ta'sirini aniqlash.
- turli guruhlar (ilg'or va boshlang'ich, san'atga yo'nalmagan talabalar) o'rtasida solishtirma tadqiqotlar.
- raqamli art-terapiya va onlayn yondashuvlar (masalan, virtual art-terapiya) imkoniyatlarini sinab ko'rish.

⁵Raxmatova, I.I. Agressivlikni oldini olishda san'at, badiiy ijodkorlik va art-terapiyadan foydalanishning ahamiyati. *Oriental Art and Culture*, 4(5), 208-215.

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, art-terapiya pedagogik va psixologik jihatdan oliy ta'limda, xususan tasviriy san'at darslarida samarali qo'llanilishi mumkin. Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda stress va xavotir darajasi kamayadi, ijodiy salohiyat ko'tariladi, talabalar o'z ichki holatini san'at orqali ifoda qilish imkonini topadi, guruh ishlashi va muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, art-terapiya metodlarini dars rejasiga integratsiyalash aniq metodik ko'rsatmalar, o'qituvchilar tayyorgarligi va psixologik hamkorlikni talab etadi. Kelajakda bu yondashuvni yanada kengaytirish, samaradorligini uzoq muddatli kuzatuv orqali baholash, va turli texnika va innovatsion shakllarni joriy qilish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Raxmatova, I.I. (2023). RIVOJLANISHDAGI ANOMAL FUNKTSIYALARNI SAN'AT YORDAMIDA TUZATISH VA DAVOLASHDA ART-TERAPIYADAN FOYDALANISH. *Inter education & global study*, (3), 43-49.
2. Рахматова, И. И. (2023). АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТРАВМАМИ (ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, НАСИЛИЯ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ). THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY, 1(6), 192-198.
3. Inomjonovna, R.I. (2023). THE IMPORTANCE OF USING ART, ARTISTIC CREATIVITY AND ART THERAPY IN PREVENTING AGGRESSION IN CHILDREN. *Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities*, 11(6), 383-389.
4. Inomjonovna, R.I. (2023). ART-TERAPIYADA TRANSPERSONAL MODEL-INSONPARVARLIK TAMOYILLARI SIFATIDA. *Journal of new century innovations*, 24(1), 71-79.
5. Raxmatova, I. (2025). THE IMPORTANCE OF PAINTING IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE MEANS OF ART THERAPY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1842-1845. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/78198>
6. Рахматова, И. И. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ АРТ-ТЕРАПИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ИСКУССТВА. *Innovative development in educational activities*, 2(18), 33-39. Published September 24, 2023 | Version v1
7. Raxmatova, I. I. (2023). АГРЕССИВЛИКНИ OLDINI OLISHDA SAN'AT, BADIY IJODKORLIK VA ART-TERAPIYADAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Oriental Art and Culture*, 4(5), 208-215.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Raxmatova Ikbolxon Inomjonovna**, “Tasviriy san’at” kafedrasida katta o’qituvchisi, [Рахматова Икболхон Иномжоновна, преподаватель кафедры “Изобразительное искусство”], [Raxmatova Ikbolkhan Inomjonovna, Lecturer, Department of Fine Arts]; manzil: O‘zbekiston, Termiz sh., Guliston kochasi [адрес: Узбекистан, г. Термиз, Улица Гулистан], [address: Uzbekistan, Termiz, Gulistan Street]